

Нормаева Машхура Гуломовна
Стажёр-преподаватель Ташкентского
государственного университета
востоковедения

Телефон: +998936615000

e-mail: mashhuranormaeva0804@gmail.com

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ГЕНДЕНОЙ ПОЛИТИКЕ ТУРЦИИ

Аннотация. В работе изучено влияние гендерного фактора во внутреннюю и внешнюю политику Турции, и его современные тенденции. А также, использование гендерного фактора в качестве инструмента «мягкой силы» для достижения геополитических целей.

Ключевые слова: гендерная политика, Турция, «мягкая сила», киноиндустрия, геополитика.

Аннотация. Ушбу тезисда гендер омилининг Туркия ички ва ташқи сиёсатида таъсири ва унинг замонавий тенденциялари ўрганиб чиқилган. Қолаверса, гендер омилидан “юмшоқ куч” воситаси сифатида геосиёсий мақсадларга эришишда фойдаланиш кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: гендер сиёсати, Туркия, “юмшоқ куч”, киносаноати, геосиёсат.

Abstract. The work studies the influence of the gender factor in the domestic and foreign policy of Turkey, its modern tendencies. And also, the use of the gender factor as a tool of "soft power" to achieve geopolitical goals

Keywords: gender policy, Turkey, soft power, film industry, geopolitics

В современном мире вопросы гендерного равенства представляют высокую актуальность. В настоящее время вопросам гендерного равенства уделяется внимание на высшем государственном уровне, принимаются законы и программы по защите прав женщин, а также по увеличению активности женщин в решении проблем общества и государства. Кроме того, гендерному вопросу уделяется особое внимание со стороны научного и экспертного сообщества, изучаются объект и предмет гендерного равенства как научной проблемы, пишутся диссертации и аналитические

доклады в данной области, созданы мировые индексы и показатели по равенству прав мужчин и женщин. Гендерный вопрос также регулируется и со стороны международного права и международных институтов по правам человека. Например, среди целей ООН, заявленных в статье 1 её Устава, предлагается «осуществлять международное сотрудничество ... в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии», или в структуре Экономического и Социального Совета ООН была учреждена Комиссия по положению женщин, которая ведёт деятельность по мониторингу и защите прав женщин по всему миру.

Гендерный вопрос не только актуален, но и один из компонентов политики в современной Республике Турция. Ещё со времён Османской империи существовала значимая роль и влияние женского фактора в определении как внутренней, так и внешней политики государства была высокой. И это несмотря на то, что как в бывшей Османской империи, так и в современной Турции значительная часть населения исповедует религию ислам и де-факто общественные отношения внутри государства построены на основе канонов исламской религии, где не подразумевается открытая активность женщин в общественных отношениях. На сегодняшний день, в Турецкой Республике гендерный фактор присутствует на самом высшем уровне государственной власти в лице «первой леди» страны, жены действующего Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Эмине Эрдоган, которая часто участвует при организации высших государственных визитов и приёмов. Также, в некоторых руководящих должностях высшей государственной власти находятся представительницы женского пола.

В каких целях современная Турция использует гендерную политику?

Но кроме церемониальной и правовой целей, гендерный фактор используется для достижения геополитических, геоэкономических и стратегических целей. Турция развивает и продвигает идеи гендерного равенства по нескольким основным целям, среди которых можно привести **вступление в Европейский Союз, дестабилизацию внутренней обстановки в странах**

находящихся в зоне интереса Турецкого государства и балансирование между светскими и религиозными силами в собственной внутривнутриполитической обстановке. При этом, могут быть разные инструменты использования гендерного фактора в качестве политического рычага. В основном гендерный фактор продвигается через «мягкую силу». Современная Турция в своей внешней политике делает большой акцент на «мягкую силу» в лице разных турецких международных фондов вроде «ТІСА» или инвестиций и технологий. Также инструментом «мягкой силы» Турции выступают турецкая киноиндустрия, которая широко пропагандирует идеи феминизма и гендерного равенства.

Также, необходимо отметить, что Турция уже давно стремится к вступлению в Европейский Союз, социальной и экономической интеграции с европейскими институтами. Кроме того, вступление в Европейский Союз имеет не только экономические плюсы, но одновременно европейский рынок открывает для Турции возможность доступа к высоким и передовым технологиям, которые крайне необходимы для развития турецкой экономики, науки и обороноспособности²². В этом отношении гендерная политика Турции играет особую роль, показав приверженность Турции европейским и общечеловеческим ценностям.

Ещё одной причиной поддержания гендерного равенства со стороны руководства Турции является своеобразие турецкого общества и общественных отношений государства. На официальном уровне, Республика Турция является светским государством. Но несмотря на это, как в обществе, так и в государственном управлении существует сильный религиозный фактор в лице священной религии ислам. При такой обстановке, соблюдение равенства прав мужчин и женщин может сыграть роль стержня, которая сохраняет баланс между светскостью и религиозностью в обществе.

Гендерная политика как инструмент «мягкой силы»?

²² Шлыков П.В. Турция и ЕС: политика Анкары накануне миграционного кризиса. – М.: Современная Европа, 2016. – С. 56-57.

«Мягкая сила» подразумевает использование не военных методов и не вооружённых инструментов для достижения геополитических интересов государства. На сегодняшний день, Республика Турция в своей внешней политике активно использует инструменты «мягкой силы» в основном через свои международные благотворительные фонды и киноиндустрию. В целом такой подход к внешней политике со стороны государства можно назвать как культурную дипломатию, которую используют большинство стран мира. Культурная дипломатия Турции делает акцент на защиту прав женщин и продвижению женской активности в обществе. Основным средством ведения культурной дипломатии Турции выступают продукты турецкой киноиндустрии, которая также делает основной акцент на вопросы защиты прав женщин, их роли в обществе и женской активности. Если посмотреть на географию транслирования турецких сериалов и кино, то можно увидеть, что основная их часть транслируется в тех регионах, которые входят в зону перспективных геополитических интересов Турции. В частности, продукты турецкой киноиндустрии транслируются в таких регионах как Ближний Восток, Средний Восток, Магриб (Северная Африка) и Балканы, а также в последние несколько лет массово в Центральной Азии²³. Общие культурно-исторические черты послужили популяризации турецких сериалов на Среднем Востоке также ввиду традиционно острых для региона тем, затрагиваемых сценаристами кино и сериалов, по которым можно привести такие проблемы как социальные конфликты, гендерные проблемы, вопросы феминизма и т.п. Популяризация турецких сериалов связано с тем, что в центре сюжета, как правило, находится судьба главной героини, проблемы которой так или иначе перекликаются с проблемами женщин рассматриваемого региона. Это говорит о том, что турецкая киноиндустрия выпускает сериалы и кино изучая особенности местного населения, которой она посвящается. При этом, принимая во внимание традиционность и религиозность общества в Среднем Востоке, можно отметить, что несмотря на

²³ Зубкова А.И. Мягкая сила Турции: феномен «soft power» как инструмент культурной дипломатии. – М.: РУДН, 2015. – С. 52.

освещение острых проблем женщин в обществе в турецких сериалах и кино, существует расхождение в путях решений данной проблемы у местного населения региона и предлагаемых сценаристами путей решения данной проблемы в продуктах киноиндустрии. Такое положение спровоцировало массовые семейные разногласия в обществах арабских стран, что в конечном итоге привело к запрету турецких сериалов и кино в некоторых арабских странах. Но тем не менее, можно утверждать, что продукты киноиндустрии показали свою эффективность в продвижении интересов Турции в других странах и завоевании лояльности местного населения в отношении турецких ценностей и интересов.

Так, согласно социологическому опросу среди населения Северной Африки и арабских стран по поводу просмотра турецких сериалов и кино, проведенного турецким Фондом экономических и социальных исследований в 2011 году, 74 процента респондентов ответили утвердительно на вопрос о том, **смотрели ли они ранее сериалы турецкого производства** и при этом лояльность Турции в регионе, по данным той же организации, на 2011 год, выражало 78 процентов респондентов, в частности, 89 процентов Палестины и Саудовской Аравии, 91 процентов в Тунисе и 93 процентов в Ливии²⁴. Однако уже к 2013 году, ввиду событий «арабской весны» произошедших в регионе, и роли, которую играла в них Турция, данные показатели снизились: в целом по региону – до 59 процентов; 75 процентов – в Палестине; 76 процентов – в Саудовской Аравии; 74 процентов – в Тунисе; 76 процентов – в Ливии. Наибольшее падение рейтинга продемонстрировали респонденты Египта (от 86 процентов в 2011 году, против 38 процентов в 2013) и Сирии (от 44 процентов в 2011 году, против 22 процентов в 2013). Падение рейтинга имиджа Турции связано с жесткой внешнеполитической позицией Турции по событиям в Египте и Сирийскому кризису²⁵.

²⁴ Акгун М., Гундогар С.С. Программа внешней политики TESEV / Восприятие Турции на Ближнем Востоке 2011 г. Доступно в URL://http://www.tesev.org.tr/assets/publications/file/OD_Turkiye_Algisi_2011.pdf

²⁵ Акгун М., Гундогар С.С. Программа внешней политики TESEV / Восприятие Турции на Ближнем Востоке 2013 г. Доступно в URL://<http://www.tesev.org.tr/assets/publications/file/03122013120651.pdf>

Анализируя результаты ведения культурной дипломатии Турции, можно прийти к выводу, что несмотря на незначительный негативный эффект от турецких сериалов и кино, в целом культурная дипломатия приносит ожидаемые результаты. Так, на данный момент формируется позитивный имидж Турции на Ближнем Востоке, Закавказье, Центральной Азии и других регионах, входящих в зону геополитических интересов Турции.

Достижения и недостатки в сфере гендерного равенства Турции

Турецкая киноиндустрия весьма широко и активно пропагандирует идеи гендерного равенства, со стороны официальных лиц публично показывается приверженность идеям равенства прав мужчин и женщин, высшая государственная власть поощряет идеи гендерного равенства, но для Турции всего этого пока недостаточно, чтобы в ней видели лояльность к демократическим и общечеловеческим ценностям. Конечно, для государства, большинство населения которого исповедует религию ислам, Турция добилась похвальных результатов в области равенства прав мужчин и женщин, но этих достижений пока мало чтобы считать Турцию развитой в этой области.

На сегодняшний день, в Турции политическое участие и представительство женщин в национальных и местных выборных органах остается ниже среднемирового уровня. Женщины в процессе общественных отношений сталкиваются с серьезными проблемами при получении доступа к руководящим ролям и участию в политике на всех уровнях, несмотря на то, что все политические партии выделяют квоты и другие добровольные специальные меры для увеличения представительства женщин в своих рядах.

Согласно Индексу глобального гендерного разрыва (Global gender gap index) за 2021 год, из 156 стран мира Турция занимает 114-е место по расширению политических прав и возможностей женщин и 140-е место по участию и возможностям в экономической жизни²⁶. Это говорит о том, что Турции предстоит ещё многому добиться в области гендерного равенства.

²⁶ Индекс глобального гендерного разрыва за 2021 год. Доступно в URL://https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf

По состоянию на 2021 год одним из 17 министров правительства Турции только один министр является женщиной, и только 17,29 процентов из числа парламентариев в Великом национальном собрании Турции составляют представительницы женского пола, что значительно ниже среднемирового показателя в 25,5 процента. Женщины также значительно недопредставлены в местной администрации²⁷. По состоянию на 2019 год только 3 процента мэров, 11 процентов муниципальных советников и чуть более 2 процентов мухтаров (глав деревень) составляют женщины. В частном секторе Турции женщины занимают лишь 22 процента руководящих должностей, 18 процентов членов правления и 11 процентов высших руководящих должностей²⁸.

Выводы и прогнозы по развитию гендерного равенства в Турции

Во-первых, необходимо осознать, что современная Турция продвигает идею гендерного равенства для достижения своих двух перспективных целей, а не из моральных соображений общества и государственной власти. Первое и самое главное – становление региональной державой на Ближнем Востоке и других регионах, входящих в зону геополитических интересов Турции. Второе – вступление в Европейский Союз. Для достижения этих целей могут использоваться разные инструменты от культурной дипломатии до инструментов военных методов. Но на сегодняшний день, пока Турция довольствуется только инструментами своей «мягкой силы».

Во-вторых, с научной точки зрения Турция весьма эффективно использует инструменты своей «мягкой силы» посредством продуктов турецкой киноиндустрии. Но её недостаточно для полного достижения геополитических целей государства, в то время, когда за региональное господство на Ближнем Востоке борются такие страны как Иран, Саудовская Аравия и отчасти Израиль. Рано или поздно, Турции будет необходимо и использовать инструменты «жесткой силы».

²⁷ Женщины в политике: 2021. Межпарламентский союз и Структура Организации Объединённых Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин «ООН и женщины». Доступно в URL://<https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/03/women-in-politics-map-2021>

²⁸ Лидерство и политическое участие. Структура Организации Объединённых Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин «ООН и женщины». Доступно в URL://<https://eca.unwomen.org/en/where-we-are/turkey/leadership-and-political-participation#:~:text=In%20Turkey's%20private%20sector%2C%20women,cent%20of%20senior%20executive%20positions.>

В-третьих, исходя из места Турции в мировых рейтингах по гендерному равенству можно утверждать, что Турция ещё далека от достижения приемлемых результатов в области гендерного равенства, также учитывая религиозность населения и отличие общественного устройства в Турции.

В-четвёртых, в долгосрочной перспективе Турции будет сложно реально внедрить гендерное равенство на приемлемом уровне в государстве. Скорее всего, представляется, что публично идеи гендерного равенства будут продвигаться, а на уровне политического участия и общественной активности женщин продвижений не будет.